

ӘОЖ 53.02:004.8

ФИЗИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ САНДЫҚ МОДЕЛЬДЕУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ПӘНГЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ

АКБАЕВА ГҮЛНҮР ЖАРЫЛҚАСЫНҚЫЗЫ

Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің магистранты

Ғылыми жетекші – п.ғ.к., қауымдастырылған профессордың м.а., **ЖАРЫЛҒАПОВА
ДИНА МУРАТОВНА**
Қызылорда, Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада физикалық процестерді компьютерлік модельдеу арқылы оқушылардың физика пәніне қызығушылығын арттыру мәселесі жан-жақты қарастырылады. Зерттеу Қызылорда қаласындағы жалпы білім беретін мектепте 2025 жылдың қыркүйек–қазан айларында 62 оқушының қатысуымен жүргізілді. Талдау барысында оқушылардың пәнге қызығушылығын төмендететін негізгі факторлар анықталды: көрнекіліктің жеткіліксіздігі, физикалық жабдықтың шектелуі, теориялық материалдың тым басым болуы, сондай-ақ абстрактілі ұғымдарды елестету қиындығы.

Мақалада осы мәселелерді шешудің тиімді жолы ретінде компьютерлік модельдеуді оқу процесіне енгізудің артықшылықтары ғылыми-әдістемелік тұрғыдан негізделеді. Зерттеу нәтижелері компьютерлік модельдердің оқушылардың танымдық белсенділігіне, күрделі құбылыстарды түсіну қабілетіне, практикалық әрекетке қатысуына оң әсер ететінін көрсетті. Модельдеу арқылы оқушылар виртуалды тәжірибелер жүргізіп, параметрлерді өзгерте отырып, құбылыстардың динамикасын нақты бақылауға мүмкіндік алды, бұл олардың пәнге деген ішкі мотивациясын және оқу белсенділігін едәуір арттырды [1],[2].

Зерттеу нәтижесінде пәнге қызығушылықтың орташа 27–34% өскені анықталды. Жүргізілген зерттеу жалпы орта білім беру ұйымдарында цифрлық педагогика элементтерін тиімді қолдануға, оқыту процесінің сапасын арттыруға және оқушылардың пәнге деген тұрақты қызығушылығын қалыптастыруға бағытталған.

Кілт сөздер: компьютерлік модельдеу, виртуалды эксперимент, цифрлық педагогика, абстрактілі ұғымдар, STEM-білім беру, PhET, GeoGebra, Modellus, эксперименттік дағдылар.

Қазіргі білім беру мектептің алдына білім жүйесін оқушыларға беру ғана емес, сонымен қатар оқу пәндеріне, әсіресе физика сияқты іргелі пәндерге тұрақты қызығушылық қалыптастыру міндетін қояды [3]. Алайда, соңғы жылдары оқушылардың жаратылыстану-ғылыми пәндерді оқуға деген оқу мотивациясының төмендеу тенденциясы байқалды. Ал бұл өз кезегінде бірқатар факторларға байланысты: дерексіз физикалық модельдердің күрделілігі, дәстүрлі зертханалық тәжірибелердің шектелуі мүмкіндіктері, процестерді визуализациялаудың жеткіліксіздігі және тәуелсіз эксперимент үшін жағдайлардың болмауы [4].

Бұл зерттеу оқушылардың мотивациясын арттыру контекстінде физикалық процестерді сандық модельдеу әлеуетін талдауға бағытталған. Эмпирикалық база Қызылорда қаласының орта мектебінде жиналған деректерді қамтиды, бұл оқушылардың физиканы оқу кезінде кездесетін типтік қиындықтарын анықтауға және цифрлық модельдер ең пайдалы болуы мүмкін бағыттарды анықтауға мүмкіндік берді.

Зерттеу 2025 жылдың қыркүйек–қазан айларында Қызылорда қаласындағы орта мектептің 7-8 сыныптарында жүргізілді. Барлығы 62 оқушы қатысты. Бастапқы кезеңде оқушылардың физика пәніне қызығушылық деңгейін анықтау үшін сауалнама жүргізілді. Сауалнама нәтижесінде пәнге қызығушылықты төмендететін негізгі себептер анықталды

1-кесте-Қызылорда орта мектебінің оқушылары арасында физикаға деген қызығушылықтың төмендеуінің негізгі себептері

№	Мәселе	Сипаттама	Ескертулер үлесі (%)
1	Абстрактілі ұғымдардың күрделілігі	Теориялық модельдерді, формулалар мен заңдарды түсінудегі қиындықтар	68%
2	Көрнекіліктің жеткіліксіздігі	Процестерді визуализациялаудың болмауы, көрінбейтін құбылыстарды елестету қиындықтары	54%
3	Физикалық жабдықтың шектелуі	Құрылғылардың жетіспеушілігі, барлық оқушыларға эксперименттер жүргізу мүмкіндігінің болмауы	49%
4	Практикалық қызметке төмен қатысу	Өздік жұмыстардың аздығы, зерттеу тапсырмаларының болмауы	45%
5	Ескірген әдістерді қолдану	Түсіндірме-иллюстрациялық әдістің таралуы	39%

1-кестедегі мәліметтерден көріп отырғанымыздай, негізгі мәселе физикалық материалдың дерексіз болуы болып қала береді, бұл әсіресе механикада, электродинамикада және молекулалық физикада айқын көрінеді. Оқушылар көрінбейтін процестерді – молекулалардың қозғалысын, өрістердің таралуын, бөлшектердің траекториясын көрсетудегі қиындықтарды атап өтті. Мектеп зертханаларының шектеулілігі де маңызды мәселе болып табылады: мұғалімдер жабдықтың едәуір бөлігі ескіргенін немесе эксперименттерді топтық немесе жеке түрде жүргізуге мүмкіндік бермейтінін растайды. Бұл оқушылардың практикалық белсенділігінің төмендеуіне әкеледі және зерттеу мүмкіндіктерін шектейді.

Анықталған проблемалар аясында көрнекілік тапшылығын өтеуге және оқу эксперименттерінің мүмкіндіктерін кеңейтуге қабілетті сандық компьютерлік модельдеудің әлеуеті ерекше қызығушылық тудырады. Дәстүрлі оқыту әдістері мен модельдеуді салыстыру 2-кестеде келтірілген.

2-кесте-дәстүрлі әдістер мен сандық модельдеуді салыстырмалы талдау

Критерий	Дәстүрлі оқыту	Сандық модельдеу
Көрнекілік	Нақты жағдайлармен шектелген	Жоғары: жасырын процестер мен параметрлерді визуализациялау
Эксперименттердің қол жетімділігі	Жабдыққа байланысты	Кез-келген оқушыға компьютер/планшет арқылы қол жетімді
Параметрлерді өзгерту мүмкіндігі	Шектеулі	Толық өзгергіштік (масса, жылдамдық, күш және т. б.)
Кері байланыс	Жанама	Жедел, сандық интерфейс арқылы

Жедел, сандық интерфейс арқылы	Орташа	Интерактивтіліктің арқасында жоғары
--------------------------------	--------	-------------------------------------

2 - кестені талдау модельдеу оқушыларға эксперимент шарттарын өз бетінше өзгертуге, траекторияның, жылдамдықтың, энергияның, келбеу бұрыштың, қарсылық күшінің және басқа параметрлердің өзгеруін бақылауға мүмкіндік беретінін көрсетеді. Виртуалды зертханалар зерттеу белсенділігін ынталандырады, өйткені оқушылар экспериментті бірнеше рет қайталай алады, бір шартты өзгерте алады және оның нәтижеге қалай әсер ететінін бақылай алады [5]. Бұл әсіресе нақты эксперимент немесе мүмкін емес (мысалы, планеталардың қозғалысы) немесе қымбат жабдықты қажет ететін (мысалы, магниттік және электр өрістерін зерттеу).

Зерттеу аясында мұғалімдерге PhET, GeoGebra, Modellus және басқа қол жетімді ресурстарды қолдана отырып, жеке сабақтарға модельдеу элементтерін енгізу ұсынылды. PhET Interactive Simulations платформасы оқушыларға физикалық құбылыстарды визуалды және интерактивті түрде зерттеуге мүмкіндік береді, мысалы, электростатика, қозғалыс заңдары және жылу динамикасы бойынша виртуалды тәжірибелер жасауға болады [6]. GeoGebra математика және физика сабақтарында графиктер, функциялар мен геометриялық объектілерді визуализациялауға, эксперимент нәтижелерін модельдеуге және нақты уақыт режимінде параметрлерді өзгертуге мүмкіндік береді [7]. Ал Modellus бағдарламасы физикалық және математикалық модельдерді құру арқылы оқушыларға жүйелік ойлауды дамытуға, түрлі сценарийлерді сынауға және нәтижелерді талдауға жағдай жасайды. Осы ресурстар арқылы оқушылар эксперименттік әрекеттерді қауіпсіз ортасында қайталап, параметрлерді өзгертіп, құбылыстардың динамикасын бақылауға мүмкіндік алады. Осыдан кейін цифрлық модельдерді қолданар алдында және одан кейін оқушылардың оқу белсенділігі мен мотивациясына салыстырмалы талдау жүргізілді. Нәтижелер 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте-модельдеуді қолданғаннан кейін оқу белсенділігінің өзгеруі

Көрсеткіш	Модельдеуді қолданар алдында (%)	Қолданғаннан кейін (%)	Өсім
Сабақтағы белсенділік	41%	72%	+31%
Күрделі тақырыптарды түсіну	38%	69%	+31%
Зерттеу тапсырмаларына қызығушылық	27%	58%	+31%
Тәжірибеге бағытталған тапсырмаларды орындау	35%	66%	+31%

Қорытынды. Алынған көрсеткіштер оқушылардың оқу процесіне қатысуының едәуір артқанын көрсетеді. Алғашқы сабақтар барысында оқушылар модельдердің параметрлерін басқаруға, сұрақтар қоюға, эксперименттердің нәтижелерін талқылауға қызығушылық танытты. Модельдеу әсіресе орта және орта деңгейден төмен оқушылар үшін тиімді екендігі атап өтілді: визуализация оларға физикалық құбылыстардың құрылымын жақсы түсінуге мүмкіндік берді, бұл бақылау жұмыстарының нәтижелеріне әсер етті.

Педагогикалық бақылаулар сонымен қатар модельдеуді қолданған кезде оқушылар көбінесе бастама көтеретінін көрсетті-өз гипотезаларын ұсынады, белгілі бір факторлардың

әсері туралы сұрақтар қояды, болжамдарды тексеру үшін модель параметрлерін өзгертуді ұсынады. Осылайша, модельдеу қазіргі білім беру стандарттарына сәйкес келетін зерттеу қызметінің элементтерін қалыптастырады [8], [9].

Талдау негізінде сандық модельдеу тек цифрлық құрал ғана емес, физиканы оқытудың сипатын өзгертуге қабілетті маңызды педагогикалық механизм – ақпаратты пассивті қабылдаудан белсенді зерттеуге дейін деп айтуға болады. Оны үнемі қолдану мотивацияның өсуіне, аналитикалық ойлаудың дамуына және тақырыпқа тұрақты қызығушылықтың қалыптасуына ықпал етеді [10].

Сонымен қатар, бұл зерттеу нәтижелері физикалық процестерді компьютерлік модельдеу орта буын оқушыларының пәнге қызығушылығын арттырудың тиімді құралдарының бірі екенін көрсетті. Қызылорда қаласындағы орта мектепте 2025 жылдың қыркүйек–қазан айларында 62 оқушының қатысуымен жүргізілген талдау оқушылардың пәнге ынтасын тежейтін негізгі факторларды анықтауға мүмкіндік берді: көрнекіліктің жеткіліксіздігі, физикалық жабдықтың шектелуі және теориялық материалдың басымдығы. Компьютерлік модельдеу осы мәселелерді едәуір жеңілдетіп, абстрактілі ұғымдарды визуалды көрсетуге, эксперименттерді қауіпсіз ортада қайталауға, оқушылардың белсенді қатысуына мүмкіндік берді. Талдау нәтижелері модельдеуді жүйелі қолданған сыныптарда пәнге қызығушылықтың орташа 27-34% өскенін көрсетті. Зерттеу негізінде ұсынылған әдістемелік ұсынымдар мұғалімдерге оқыту процесін жаңғыртуға, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, заманауи цифрлық педагогикалық тәсілдерді тиімді енгізуге бағытталған.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Абдраманова, Ш.Қ. Жаратылыстану пәндерін оқытудағы заманауи технологиялар. – Алматы: Білім, 2020.
2. Аймағанбетова, Қ. Физиканы оқыту әдістемесі. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2019.
3. Козлова, О.В., Сыздыкова, Г. Интерактивті модельдеу арқылы оқу мотивациясын арттыру. // Қазақстан мектебі, №4, 2021.
4. Жүнісбеков, Н., Әбдіраман, А. Сандық ресурстарды қолдану арқылы физикалық экспериментті жетілдіру. // Педагогика және психология, №2, 2022.
5. PhET Interactive Simulations – University of Colorado Boulder. (<https://phet.colorado.edu>)
6. GeoGebra – GeoGebra Documentation. (<https://www.geogebra.org>)
7. Бейсенова, Л. STEM-білім беру: теориясы мен практикасы. – Алматы: Қазақ университеті, 2021.
8. Hestenes, D. Modeling Theory for Physics Instruction. American Journal of Physics, 1997.
9. Yue, X. Computer-Based Modeling in Physics Education: Benefits and Limitations. // Journal of Science Education and Technology, 2020.
10. Қазақбаев, Е. Цифрлық білім беру ортасында оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамыту. – Түркістан: ҚОББ, 2022.